

Dinamika Kenabian Israel dan Timur Dekat Kuno: Pola Inkulturasi dan Diferensiasi

Pieter G.O. Sunkudon¹, Harman Ziduhu Laia², Daud³

¹Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu

²Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

pietersunkudon@gmail.com

Dates:

Received : 02/14/2025

Accepted : 03/15/2025

Published: 04/15/2025

Sitasi

Sunkudon, P. G., Laia, H. Z., & Daud, D. (2025).
Dinamika Kenabian Israel dan Timur Dekat Kuno: Pola Inkulturasi dan Diferensiasi .
Jurnal ILUMINASI, 3(1), 12–22.

<https://doi.org/10.71401/iluminasi.v3i1.47>

Copyright

©2025. The Authors.

License:

Read Jurnal online:

Scan this QR code with your smart phone.

Abstract

The prophetic tradition is not only found in Judaism but also in various Ancient Near Eastern civilizations, such as Egypt, Assyria, Babylon, and Canaan. This study aims to analyze the dynamics of Israelite prophecy in relation to Ancient Near Eastern prophetic traditions by highlighting patterns of inculturation and differentiation. This research employs a historical-comparative approach and theological hermeneutics by examining prophetic texts in the Bible and Ancient Near Eastern sources. The results show that Israelite prophecy shares similarities with Ancient Near Eastern prophecy in terms of revelation methods and the social roles of prophets but differs in its monotheistic theology and focus on social justice. The study concludes that Israelite prophecy functioned not only as a medium for divine revelation but also as an agent of social change. This research contributes to biblical theology, comparative religion, and its relevance to contemporary spiritual and social life.

Keywords: Israelite Prophecy; Ancient Near East; Inculturation; Differentiation; Theology

Abstrak

Tradisi kenabian tidak hanya ditemukan dalam Yudaisme tetapi juga dalam berbagai peradaban Timur Dekat Kuno, seperti Mesir, Asyur, Babel, dan Kanaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kenabian Israel dalam hubungannya dengan tradisi kenabian di Timur Dekat Kuno dengan menyoroti pola inkulturasi dan diferensiasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-komparatif dan hermeneutika teologis dengan menelaah teks-teks kenabian dalam Alkitab serta sumber-sumber Timur Dekat Kuno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenabian Israel memiliki kesamaan dengan kenabian di Timur Dekat Kuno dalam aspek metode pewahyuan dan peran sosial nabi, tetapi berbeda dalam hal teologi monoteistik dan fokus pada keadilan sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kenabian Israel tidak hanya berperan sebagai perantara wahyu ilahi tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Studi ini memberikan kontribusi bagi pemahaman teologi biblika, perbandingan agama, serta relevansinya bagi kehidupan rohani dan sosial orang percaya masa kini.

Kata kunci: Kenabian Israel; Timur Dekat Kuno; Inkulturasi; Diferensiasi; Teologi

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah bangsa Israel, keberadaan para nabi memainkan peran sentral dalam menyampaikan pesan ilahi kepada umat. Dalam konteks yang lebih luas, tradisi kenabian tidak hanya ditemukan dalam Yudaisme, tetapi juga dalam berbagai peradaban Timur Dekat Kuno, seperti Mesir, Asyur, Babel, dan Kanaan (Groenen 1991; Lasor, D.A. Hubard & F.W. Bush 1996; Kitchen 2004; Baker 2005). Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam perkembangan kenabian, baik dalam bentuk pola inkulturasi maupun diferensiasi.

Secara historis, praktik kenabian di Timur Dekat Kuno memiliki kesamaan dengan kenabian Israel dalam aspek komunikasi supranatural, penggunaan perantara dalam menyampaikan pesan ilahi, serta keterlibatan para pemimpin keagamaan dalam proses tersebut (Chariot Victor Pub. 1987; Nissinen 2000). Namun, perbedaan yang mendasar juga muncul, terutama dalam sumber otoritas kenabian, metode penyampaian wahyu, serta hubungan nabi dengan komunitasnya. Dalam tradisi Israel, nabi Yahweh dipahami sebagai sosok yang tidak hanya menyampaikan nubuat, tetapi juga menegaskan tuntutan etis dan moral yang berakar pada hukum Taurat. Berbeda dengan itu, kenabian di wilayah lain sering kali terkait erat dengan sistem keagamaan politeistik dan praktik divinasi (Grabbe 2018; Matthews 2018).

Kajian terhadap dinamika kenabian Israel dan Timur Dekat Kuno menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi budaya dan religius terjadi dalam konteks zaman kuno. Proses inkulturasi terlihat dalam beberapa aspek, seperti penggunaan istilah kenabian yang serupa, metode komunikasi wahyu, dan praktik keagamaan yang mengalami penyesuaian dalam lingkungan Israel (Stökl 2012). Di sisi lain, diferensiasi juga tampak jelas dalam bagaimana nabi-nabi Israel menekankan monoteisme dan pengabdian eksklusif kepada Yahweh, yang menjadi ciri khas mereka dibandingkan dengan nabi-nabi dari tradisi lain (Van der Toorn 2007).

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pola inkulturasi dan diferensiasi antara kenabian Israel dan tradisi kenabian di Timur Dekat Kuno. Dengan menggunakan pendekatan historis dan teologis, kajian ini akan menyoroti persamaan, perbedaan, serta pengaruh yang mungkin terjadi dalam perkembangan konsep kenabian di dunia kuno. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana peran nabi tidak hanya sebagai juru bicara ilahi, tetapi juga sebagai agen yang berada di persimpangan berbagai pengaruh budaya dan keagamaan di Timur Dekat Kuno.

KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoretis dalam penelitian ini bertumpu pada beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam studi tentang kenabian, yakni **pendekatan historis-komparatif**, **pendekatan teologis**, dan **pendekatan sosiokultural**.

Pendekatan Historis-Komparatif

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara kenabian Israel dan praktik kenabian di Timur Dekat Kuno. Studi perbandingan ini menelaah sumber-sumber primer seperti teks Alkitab, prasasti Mesopotamia, serta literatur keagamaan lain yang memberikan gambaran tentang fungsi, metode, dan tujuan kenabian dalam masyarakat kuno (Nissinen 2000; Stökl 2012).

Dalam pendekatan ini, konsep **inkulturasi** menjadi relevan, di mana praktik kenabian Israel menunjukkan pengaruh dari budaya sekitarnya tetapi tetap mempertahankan karakteristik uniknya. Hal ini dapat dianalisis dengan teori **interaksi budaya** (Hofstede 2001), yang menjelaskan bagaimana suatu budaya dapat menyerap unsur dari budaya lain tanpa kehilangan identitasnya.

Pendekatan Teologis

Pendekatan teologis digunakan untuk memahami aspek spiritual dan religius dalam tradisi kenabian. Dalam kajian ini, teori **wahyu progresif** menjadi dasar dalam membedakan sifat pewahyuan kenabian Israel dibandingkan dengan pewahyuan di Timur Dekat Kuno. Wahyu dalam Israel bersifat **teosentris dan monoteistik**, sementara dalam Mesopotamia dan Kanaan sering kali dikaitkan dengan sistem politeistik dan praktik divinasi (Van der Toorn 2007).

Teori ini juga didukung oleh konsep **teologi perjanjian**, di mana nabi Israel berperan sebagai perantara yang mengingatkan umat akan kewajiban mereka terhadap hukum Tuhan. Dalam perspektif Kristen, teori ini terkait dengan pemenuhan nubuat dalam sosok Yesus Kristus (Matthews 2018).

Pendekatan Sosiokultural

Dalam memahami perbedaan fungsi sosial nabi Israel dan nabi di Timur Dekat Kuno, teori **fungsionalisme struktural** (Durkheim 1912) digunakan untuk menjelaskan bagaimana institusi kenabian berfungsi dalam membentuk nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Nabi dalam Israel sering kali berperan sebagai **kritikus sosial** yang menegur ketidakadilan dan penyimpangan moral (Amos 5:24), sedangkan nabi dalam konteks Mesopotamia lebih sering menjadi **penasihat kerajaan** yang memperkuat legitimasi politik penguasa (Grabbe 2018).

Teori **kepemimpinan profetik** juga relevan dalam menganalisis dampak kenabian terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam konteks ini, nabi Israel tidak hanya menyampaikan wahyu, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang menantang otoritas yang menyimpang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis historis-komparatif dan hermeneutik teologis. Pendekatan historis-komparatif bertujuan untuk menelusuri perkembangan kenabian di Israel dan Timur Dekat Kuno dengan membandingkan sumber-sumber primer dan sekunder, seperti teks-teks Alkitab, prasasti kuno, dan literatur akademik. Sementara itu, pendekatan hermeneutik teologis digunakan untuk menafsirkan teks-teks kenabian dalam konteks budaya dan keyakinan keagamaan zaman kuno.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mencakup jurnal internasional, buku-buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas tema kenabian di Timur Dekat Kuno dan Israel (Moleong 2010; Suwendra 2018). Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deduktif dan induktif guna mengidentifikasi pola inkulturasi dan diferensiasi dalam tradisi kenabian. Beberapa referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Nissinen (2000) yang membahas hubungan antara nubuat dan ramalan dalam konteks Timur Dekat Kuno, Grabbe (2018) yang mengkaji sejarah dan karakteristik kenabian Israel, serta Stökl (2012) yang melakukan perbandingan filologis dan sosiologis antara praktik kenabian di Israel dan budaya Timur Dekat Kuno lainnya. Selain itu, Van der Toorn (2007) memberikan perspektif mengenai pengaruh budaya asing terhadap perkembangan tradisi kenabian Israel.

Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan kritis terhadap dinamika kenabian serta relevansinya dalam studi teologi, sejarah agama, dan perbandingan religi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inkulturasasi dalam Kenabian Israel

Kenabian Israel tidak berkembang dalam ruang hampa tetapi dipengaruhi oleh lingkungan budayanya. Ada bukti bahwa beberapa istilah kenabian dalam Alkitab memiliki kesamaan dengan terminologi Mesopotamia, seperti istilah “ro’eh” yang sebanding dengan istilah Akkadia “baru” yang berarti pelihat (Merrill F. Unger 1988; Nissinen 2000). Selain itu, konsep kenabian dalam Israel menunjukkan beberapa persamaan struktural dengan praktik kenabian di Asyur dan Babel, terutama dalam hal hubungan nabi dengan raja dan pemerintahan.

Namun, perbedaan utama dalam inkulturasasi kenabian Israel terletak pada otoritas ilahi yang mereka akui. Jika dalam tradisi Mesopotamia para nabi menerima wahyu melalui interpretasi fenomena alam atau praktik divinasi, nabi-nabi Israel mengandalkan komunikasi langsung dengan Yahweh. Praktik-praktik seperti hepatoskopi (ramalan dengan mengamati hati hewan kurban) dan astrologi, yang umum dalam dunia Timur Dekat Kuno, ditolak oleh para nabi Israel (Von Orelli 1996; A. Robert Fausset 2006; M.G. Easton 2006; Grabbe 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi proses inkulturasasi dalam aspek sosial dan linguistik, inti teologis kenabian Israel tetap mempertahankan keunikan dalam penyembahan kepada satu Tuhan yang transenden.

Lebih jauh, inkulturasasi ini juga mempengaruhi bagaimana pesan kenabian disampaikan. Nabi-nabi Israel sering menggunakan bentuk sastra dan retorika yang mirip dengan teks-teks kenabian Mesopotamia, seperti penggunaan simbolisme dalam penglihatan dan tindakan simbolis untuk mengkomunikasikan pesan kenabian. Namun, pesan yang mereka sampaikan sangat berbeda, karena nabi Israel berfokus pada perjanjian antara Yahweh dan umat-Nya serta tuntutan akan kesetiaan moral dan spiritual (Nissinen 2000; Van der Toorn 2007; Stökl 2012).

Secara keseluruhan, proses inkulturasasi dalam kenabian Israel menunjukkan adanya adaptasi terhadap lingkungan budaya Timur Dekat Kuno, tetapi dengan batasan yang jelas dalam aspek teologi dan praktik keagamaan. Keunikan ini menegaskan bahwa meskipun terdapat interaksi budaya, nabi Israel tetap mempertahankan identitas profetis yang berakar pada monoteisme dan hukum Yahweh.

Diferensiasi dalam Praktik Kenabian

Diferensiasi antara kenabian Israel dan kenabian di Timur Dekat Kuno semakin jelas dalam cara wahyu disampaikan. Dalam tradisi Mesopotamia, ramalan sering kali bergantung pada interpretasi fenomena alam, seperti pergerakan bintang atau bentuk hati hewan kurban untuk menentukan kehendak dewa (Stökl 2012; Matthews 2018). Para peramal dan nabi di Mesopotamia kerap mengandalkan tanda-tanda eksternal dan hasil dari ritual keagamaan sebagai dasar pewahyuan mereka. Di Babel, misalnya, praktik seperti *hepatoskopi* (pembacaan hati hewan), *ornithomancy* (pembacaan pola terbang burung), dan *oneiromancy* (penafsiran mimpi) menjadi metode utama dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada masyarakat dan penguasa.

Sebaliknya, dalam tradisi kenabian Israel, wahyu diberikan secara langsung dari Yahweh kepada nabi tanpa perantara divinasi atau ritual tertentu. Wahyu sering kali bersifat

verbal dan terjadi melalui penglihatan, mimpi, atau pengalaman profetis yang kuat, seperti yang dialami oleh Musa dalam peristiwa semak yang terbakar (Kel. 3:2-4). Keunikan ini menunjukkan bahwa nabi-nabi Israel menerima otoritas mereka bukan dari interpretasi tanda-tanda alam, melainkan dari hubungan langsung dengan Yahweh (Von Orelli 1996; Vriezen 2001; Van der Toorn 2007; Sunkudon 2023).

Selain itu, diferensiasi dalam kenabian Israel juga terlihat dalam sifat dan tujuan pesan kenabian. Nabi-nabi Israel bukan hanya berfungsi sebagai penafsir masa depan atau penasihat raja, tetapi juga sebagai penyambung suara moral dan etika yang mengingatkan bangsa Israel akan hukum Taurat. Mereka sering kali mengkritik penyimpangan sosial dan keagamaan, seperti ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala, yang tampak dalam pemberitaan nabi Yesaya, Yeremia, dan Amos. Sementara itu, di Mesopotamia dan Kanaan, para nabi lebih sering berperan sebagai pemangku kepentingan kerajaan yang menyampaikan nubuat demi stabilitas politik dan kekuasaan monarki.

Lebih jauh, dalam sistem politeistik Timur Dekat Kuno, para nabi sering kali harus menyesuaikan nubuat mereka dengan kepercayaan pada berbagai dewa yang memiliki kekuasaan spesifik. Berbeda dengan itu, nabi-nabi Israel menegaskan monoteisme yang mutlak, di mana hanya Yahweh yang memiliki otoritas tertinggi atas segala aspek kehidupan. Pandangan ini memperjelas bagaimana diferensiasi kenabian Israel bukan sekadar dalam metode pewahyuan, tetapi juga dalam landasan teologis yang membentuk arah pelayanan mereka.

Dengan demikian, perbedaan dalam praktik kenabian antara Israel dan Timur Dekat Kuno menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaruh budaya yang diadopsi, kenabian Israel berkembang dalam suatu kerangka teologis yang unik. Kenabian dalam Israel tidak hanya berorientasi pada prediksi dan komunikasi ilahi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan etis yang lebih mendalam dibandingkan dengan praktik kenabian di budaya-budaya sekitarnya.

Persamaan antara Kenabian Israel dan Timur Dekat Kuno

Salah satu kesamaan utama antara kenabian Israel dan Timur Dekat Kuno adalah peran nabi sebagai perantara antara dunia ilahi dan manusia. Dalam literatur Mesopotamia, para nabi sering disebut sebagai peramal atau pelihat yang menerima wahyu melalui mimpi, penglihatan, atau praktik divinasi (Nissinen 2000). Demikian pula, para nabi Israel seperti Yesaya dan Yeremia juga menerima pesan ilahi melalui penglihatan dan mimpi (Van der Toorn 2007). Namun, meskipun metode pewahyuan ini mirip, esensi pesan yang disampaikan sering kali berbeda.

Dalam kedua tradisi, nabi juga memiliki fungsi sosial dan politik yang signifikan. Baik di Mesopotamia maupun Israel, nabi berperan sebagai penasihat kerajaan yang memberikan arahan kepada raja terkait kebijakan politik dan keagamaan (G. V. Smith 1988; Grabbe 2018). Di Babel dan Asyur, nubuat sering kali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan raja atau memberikan petunjuk terkait peperangan dan administrasi pemerintahan. Sementara itu, dalam konteks Israel, para nabi juga berinteraksi dengan raja, tetapi mereka lebih sering berfungsi sebagai pengkritik sosial yang menegur kesalahan moral dan religius bangsa.

Selain itu, kesamaan lain adalah penggunaan bahasa simbolik dan tindakan profetis sebagai alat komunikasi. Dalam teks-teks Mesopotamia, nabi sering kali menyampaikan pesan melalui tanda-tanda simbolis yang diinterpretasikan oleh imam atau raja. Di Israel, para nabi seperti Yehezkiel dan Yesaya juga menggunakan simbolisme dalam nubuat mereka, misalnya

Yehezkiel yang diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu sebagai representasi dari pesan ilahi (Yeh. 4:1-3).

Namun, ada perbedaan mendasar dalam sumber otoritas kenabian. Dalam konteks Timur Dekat Kuno, nubuat sering kali dikaitkan dengan praktik divinasi, seperti hepatoskopi (pembacaan hati hewan), ornithomancy (pembacaan pola terbang burung), dan oneiromancy (penafsiran mimpi) (Stökl 2012). Nabi-nabi di Mesopotamia bekerja dalam sistem keagamaan politeistik yang mengakui berbagai dewa sebagai sumber nubuat. Sebaliknya, dalam tradisi Israel, nabi menerima wahyu langsung dari Yahweh tanpa perantara divinasi, dan pesan mereka sering kali menegaskan eksklusivitas Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan (Van der Toorn 2007).

Dengan demikian, meskipun terdapat banyak kesamaan dalam praktik kenabian antara Israel dan Timur Dekat Kuno, perbedaan dalam sumber otoritas dan tujuan nubuat menunjukkan bahwa kenabian Israel memiliki karakter yang unik. Fungsi sosial, simbolisme dalam penyampaian pesan, serta hubungan dengan pemerintahan merupakan aspek yang saling terkait, tetapi landasan teologisnya tetap berbeda. Kesamaan ini menunjukkan adanya pengaruh budaya, sementara perbedaannya menegaskan keunikan spiritual kenabian dalam tradisi Israel.

Tabel 1 berikut, menampilkan pola inkulturasi dan diferensiasi dalam kenabian Israel dibandingkan dengan Timur Dekat Kuno. Menyoroti bagaimana kenabian Israel mengalami inkulturasi dalam aspek sosial dan linguistik, tetapi tetap mempertahankan perbedaan signifikan dalam teologi, moralitas, dan fungsi kenabian:

Tabel 1. Pola inkulturasi dan Diferensiasi

Aspek	Pola Inkulturasi (Persamaan dengan Timur Dekat Kuno)	Pola Diferensiasi (Perbedaan dengan Timur Dekat Kuno)
Metode Pewahyuan	Wahyu melalui mimpi dan penglihatan (Mesopotamia, Asyur, Kanaan)	Wahyu langsung dari Yahweh tanpa praktik divinasi seperti hepatoskopi dan ornithomancy
Istilah Kenabian	"Ro'eh" (Ibrani) sebanding dengan "baru" (Akkadia)	Nabi Israel dipilih langsung oleh Tuhan tanpa sistem peramal kerajaan
Simbolisme Nubuat	Tindakan simbolik dalam penyampaian wahyu mirip dengan Mesopotamia	Simbolisme dalam nubuat berfokus pada moralitas dan hubungan perjanjian dengan Tuhan
Hubungan dengan Raja	Nabi di Israel dan Timur Dekat Kuno sama-sama memberi nasihat kepada raja	Nabi Israel sering bersikap kritis terhadap raja, berbeda dengan nabi di Timur Dekat Kuno yang mendukung legitimasi raja
Teologi	Sama-sama memiliki konsep komunikasi ilahi melalui perantara nabi	Kenabian Israel menekankan monoteisme Yahweh, sedangkan Timur Dekat Kuno politeistik
Fungsi Sosial	Nabi berperan sebagai penasihat dan pemberi nasihat politik	Nabi Israel juga bertindak sebagai pengkritik sosial dan penegak keadilan moral

Hukum dan Etika	Beberapa ajaran etika kenabian mirip dengan kode hukum Mesopotamia	Nabi Israel menegakkan hukum Taurat dan menolak praktik keagamaan sinkretis
Tujuan Kenabian	Memberikan peringatan dan petunjuk kepada umat	Fokus utama pada pertobatan, pemurnian iman, dan penegakan keadilan sosial

Pengaruh Kenabian Israel terhadap Tradisi Keagamaan

Kenabian Israel tidak hanya mempengaruhi perkembangan agama Yahudi, tetapi juga berkontribusi terhadap perkembangan tradisi keagamaan di kemudian hari, termasuk dalam agama Kristen dan Islam. Dalam Yudaisme, nabi-nabi seperti Musa, Yesaya, dan Yeremia menjadi pilar utama dalam membentuk identitas teologis dan hukum agama. Nubuat mereka tidak hanya menegaskan keesaan Tuhan tetapi juga menekankan keadilan sosial dan etika yang menjadi dasar hukum Taurat (Nissinen 2000).

Dalam tradisi Kristen, Yesus sering disebut sebagai penggenapan nubuat Perjanjian Lama. Para penulis Injil menafsirkan nubuat para nabi Israel sebagai bentuk persiapan bagi kedatangan Mesias. Misalnya, nubuat Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita (Yes. 53) dipahami sebagai rujukan terhadap penderitaan dan kematian Yesus (Van der Toorn 2007). Konsep nabi dalam Kekristenan juga mengalami perluasan, di mana Yesus tidak hanya dilihat sebagai nabi tetapi juga sebagai Anak Allah yang menyempurnakan hukum dan nubuat sebelumnya.

Sementara itu, dalam Islam, kenabian Israel menjadi bagian integral dari konsep kenabian dalam Al-Qur'an. Islam mengakui banyak nabi dari Israel, seperti Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), Daud (David), dan Isa (Yesus), sebagai utusan Tuhan yang membawa wahyu kepada umat mereka. Muhammad dianggap sebagai nabi terakhir yang menyempurnakan wahyu ilahi yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya (Van der Toorn 2007). Dalam konteks ini, ajaran Islam menempatkan nabi-nabi Israel dalam kesinambungan dengan kenabian Muhammad, menegaskan bahwa pesan utama mereka adalah keesaan Allah dan kepatuhan terhadap hukum-Nya.

Pengaruh kenabian Israel juga terlihat dalam aspek sosial dan hukum dalam tradisi keagamaan. Dalam Yudaisme, konsep keadilan sosial dan kepedulian terhadap kaum tertindas yang ditekankan oleh para nabi menjadi bagian dari etika keagamaan yang terus dipraktikkan. Dalam Kekristenan, ajaran para nabi tentang kasih, belas kasihan, dan pengampunan sangat berperan dalam membentuk etika Kristen. Dalam Islam, konsep keadilan sosial dan tanggung jawab moral yang dikembangkan oleh nabi-nabi Israel juga diwujudkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam, seperti zakat dan kepedulian terhadap fakir miskin.

Dengan demikian, kenabian Israel tidak hanya berperan dalam membentuk identitas teologis dan hukum dalam Yudaisme tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap teologi Kristen dan Islam. Warisan kenabian ini menunjukkan bagaimana konsep wahyu, moralitas, dan keadilan sosial yang dibawa oleh para nabi Israel terus berpengaruh dalam berbagai tradisi keagamaan hingga masa kini.

IMPLIKASI

Ketika mempelajari bagaimana nabi-nabi Israel berinteraksi dengan masyarakat mereka, terlihat bahwa pesan mereka tetap relevan bagi orang percaya masa kini. Kenabian tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana orang percaya hidup, melayani, dan membawa misi Tuhan di dunia modern.

Implikasi bagi Kehidupan Rohani: Iman yang Murni dan Berani

Nabi-nabi Israel berperan sebagai suara profetik yang menyerukan pemurnian iman kepada umat Israel. Mereka menegur bangsa yang mulai berbaur dengan penyembahan berhala dan praktik yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Misalnya, dalam Yesaya 1:16-17, nabi Yesaya mengajak umat untuk membersihkan diri dari perbuatan jahat dan belajar berbuat baik.

Teguran ini relevan bagi orang percaya masa kini, mengingat tantangan untuk mempertahankan kemurnian iman di tengah dunia yang menawarkan berbagai kompromi. Seruan untuk menjauhi kejahatan dan belajar berbuat baik menekankan pentingnya transformasi moral dan etika dalam kehidupan rohani. Matthew Henry dalam tafsirannya menyatakan bahwa panggilan untuk bertobat dan memperbaiki diri adalah inti dari pesan kenabian, yang mengajak umat untuk kembali kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya (Henry 2016).

Fee dan Stuart (Fee & Stuart 2014) menegaskan bahwa kenabian dalam Alkitab bukan hanya tentang meramalkan masa depan, tetapi lebih kepada panggilan untuk kembali kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Nya. Dalam kehidupan rohani, orang percaya dipanggil untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan, bukan hanya sekadar beragama secara formal. Hal ini mengajarkan bahwa iman yang murni dan berani menuntut komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi, meskipun dihadapkan pada tekanan sosial dan godaan untuk berkompromi.

Selain itu, nabi-nabi Israel sering kali menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai manifestasi dari iman yang sejati. Mereka mengingatkan umat bahwa ibadah yang sejati tidak terlepas dari tindakan nyata dalam membela hak-hak mereka yang tertindas dan membutuhkan. Sebagai contoh, Yesaya menekankan perlunya membela hak anak-anak yatim dan memperjuangkan perkara janda-janda, yang mencerminkan kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Masyarakat (Yes. 1:17).

Dengan demikian, pesan nabi-nabi Israel menantang orang percaya masa kini untuk menjalani kehidupan rohani yang otentik, yang ditandai dengan kemurnian iman, keberanian moral, dan komitmen terhadap keadilan sosial. Hal ini menuntut integritas pribadi dan kesediaan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai ilahi dalam setiap aspek kehidupan.

Implikasi bagi Pelayanan: Kepemimpinan Profetik yang Berani dan Adil

Para nabi Israel tidak hanya berfungsi sebagai penyampai firman Tuhan, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani menegur ketidakadilan dan menuntun bangsa kembali kepada jalan yang benar. Mereka menunjukkan kepemimpinan profetik yang menggabungkan keberanian moral dengan komitmen terhadap keadilan.

Kepemimpinan profetik adalah kepemimpinan yang meneladani para nabi dan Yesus Kristus dalam mengarahkan umat kepada kebenaran Tuhan. Kepemimpinan ini berlandaskan empat nilai utama: kebenaran (hidup dalam kejujuran), kesetiaan (dapat dipercaya dalam tugas dan panggilan), kesaksian (menyampaikan firman dengan hikmat), dan kebijaksanaan (bertindak dengan roh pengertian dan kasih) (Yoh. 10:11; Mat. 22:15-22).

Nabi Amos, misalnya, dengan tegas mengecam ketidakadilan sosial yang terjadi pada zamannya. Ia menegur mereka yang menindas orang lemah dan mencuri hasil bumi mereka, serta menuntut agar keadilan mengalir seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir (Simarmata, Sitopu & Sihombing 2023).

Dalam konteks pelayanan gereja masa kini, kepemimpinan profetik menuntut para pemimpin untuk tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga penggerak perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Kerajaan Allah. Hal ini berarti gereja harus aktif terlibat dalam isu-isu sosial, menegakkan keadilan, dan membela mereka yang tertindas. Pelayanan tidak boleh terbatas pada aktivitas internal gereja, tetapi harus meluas ke masyarakat luas, mencerminkan misi spiritual yang terintegrasi dengan aksi nyata.

Dengan meneladani kepemimpinan profetik para nabi Israel, gereja masa kini dapat menjadi agen transformasi yang efektif, menghadirkan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Ini menuntut keberanian untuk menegur ketidakadilan dan komitmen untuk melayani dengan integritas dan kasih.

Implikasi bagi Kehidupan Sosial: Menjadi Suara Keadilan dan Kebenaran

Para nabi Israel tidak hanya berfungsi sebagai penyampai firman Tuhan, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani menegur ketidakadilan dan menuntun bangsa mereka kembali kepada jalan yang benar. Mereka menunjukkan kepemimpinan profetik yang berani dan adil, yang menjadi teladan bagi pelayanan masa kini.

Nabi-nabi seperti Amos dan Yesaya secara tegas mengecam praktik ketidakadilan sosial dan penindasan yang terjadi di tengah masyarakat Israel. Mereka tidak segan-segan menegur para pemimpin dan orang-orang berkuasa yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Sebagai contoh, Amos menyatakan bahwa ketidakadilan dan dosa-dosa sosial akan mendatangkan hukuman dari Allah, dan menyerukan bangsa Israel untuk berbalik dari perbuatan yang salah dan mengupayakan keadilan (Simarmata et al. 2023).

Dalam konteks pelayanan gereja masa kini, kepemimpinan profetik yang berani dan adil ini mengajarkan bahwa pemimpin rohani tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai Kerajaan Allah. Mereka diharapkan untuk berani menegur ketidakadilan dan berjuang untuk kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko atau perlawanan.

Selain itu, pelayanan gereja tidak boleh terbatas pada aktivitas di dalam gereja saja. Gereja harus terlibat aktif dalam masyarakat, mengintegrasikan misi spiritual dengan aksi nyata yang membawa dampak positif bagi komunitas sekitar. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelayanan gereja yang sejati adalah yang mengintegrasikan misi spiritual dengan aksi nyata dalam masyarakat (Manao & Amtiran 2021).

Dengan meneladani kepemimpinan profetik para nabi Israel, gereja masa kini dapat menjadi agen transformasi yang membawa keadilan dan kebenaran dalam masyarakat, serta menuntun orang-orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.

Implikasi bagi Pendekatan Misi Kontekstual: Menghadirkan Injil dalam Budaya yang Beragam

Inkulturasasi dalam kenabian Israel menunjukkan bahwa firman Tuhan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk yang sesuai dengan konteks budaya tanpa kehilangan esensinya. Bosch (1991) menekankan bahwa "misi Kristen yang efektif adalah yang memahami dan menghargai budaya lokal, tanpa mengorbankan esensi Injil."

Sebagai contoh, dalam misi di daerah pedesaan, pendekatan yang lebih berbasis komunitas dan kearifan lokal sering kali lebih efektif daripada pendekatan akademis atau teologis yang terlalu kompleks. Paulus sendiri mencontohkan hal ini ketika ia berkata, "Bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi" (1 Kor. 9:20). Sanneh (2009) berpendapat bahwa "misi yang berhasil adalah yang mampu

mentransformasikan budaya setempat dengan Injil, bukan sekadar menggantikannya dengan budaya asing."

Pendekatan kontekstual dalam misi menekankan pentingnya memahami dan menghargai budaya lokal. Hal ini memungkinkan pesan Injil disampaikan dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, misi Kristen tidak hanya menyampaikan pesan spiritual tetapi juga berinteraksi dengan budaya lokal, menciptakan transformasi yang autentik dan bermakna (Hiebert 1984; Bevans 2002; Kabongo 2021; Sunkudon et al. 2025).

Dalam konteks modern, pendekatan misi kontekstual menjadi semakin penting. Dengan memahami dan menghargai budaya lokal, gereja dapat menyampaikan pesan Injil dengan cara yang relevan dan efektif, memastikan bahwa esensi Injil tetap utuh sambil menjawab kebutuhan dan tantangan spesifik dari setiap komunitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kenabian Israel memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan tradisi kenabian di Timur Dekat Kuno. Meskipun ada pengaruh budaya dari peradaban sekitarnya, nabi-nabi Israel tetap mempertahankan ciri khas mereka, terutama dalam menekankan hubungan eksklusif dengan Yahweh dan nilai-nilai moral yang tinggi. Berbeda dengan tradisi Mesopotamia dan Kanaan yang sering mengandalkan ramalan dan praktik divinasi, nabi-nabi Israel menerima wahyu secara langsung dari Tuhan dan menyampaikannya dengan keberanian, bahkan jika harus berhadapan dengan para penguasa.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana kenabian Israel tidak hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga tentang keadilan sosial, kepedulian terhadap kaum tertindas, dan panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Nilai-nilai ini tidak hanya berpengaruh dalam perkembangan Yudaisme, tetapi juga dalam tradisi Kristen dan Islam. Hingga saat ini, pesan para nabi tentang kebenaran dan keadilan tetap relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan spiritual di dunia modern.

Sebagai langkah lanjut, penelitian ini membuka peluang untuk eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana konsep kenabian berkembang dalam berbagai tradisi agama dan bagaimana pesan profetik dapat diterapkan dalam konteks sosial masa kini. Dengan pendekatan yang lebih interdisipliner, kajian ini dapat semakin memperkaya pemahaman orang percaya tentang peran nabi sebagai agen perubahan dalam sejarah dan kehidupan manusia.

REFERENSI

- A. Robert Fausset, 2006, *Fausset's Bible Dictionary*.
- Baker, D.L., 2005, *Mari Mengenal Perjanjian Lama*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Bevans, S.B., 2002, *Models of Contextual Theology*, Orbis Books, Maryknoll, NY.
- Bosch, D.J., 1991, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Orbis Books, . Maryknoll, NY.
- Chariot Victor Pub., 1987, *The Prophet: Deut. 18:9-22" dalam The Teacher's Commentary*.
- Durkheim, É., 1912, *The Elementary Forms of the Religious Life*, Allen & Unwin., London.
- Fee, G.D. & Stuart, D., 2014, *How to Read the Bible for All Its Worth*, Zondervan, Grand Rapids.
- G. V. Smith, 1988, 'Prophet, Prophecy', in Geoffrey W. Bromiley dan yang lainnya (ed.), *International Standard Bible Encyclopedia*, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids.

- Grabbe, L.L., 2018, *Ancient Israel: What Do We Know and How Do We Know It?*, T&T Clark., London.
- Groenen, C., 1991, *Pengantar Kedalam Perjanjian Lama*, Kanisius, Yogyakarta: Kanisius.
- Henry, M., 2016, 'Injil Matius', *Tafsiran Matthew Henry*, Momentum, Surabaya.
- Hiebert, P.G., 1984, 'Critical Contextualization', *International Bulletin on Missionary Research*, 12(3), 104–112.
- Hofstede, G., 2001, *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*, Sage., Thousand Oaks, CA.
- Kabongo, K.T.L., 2021, 'Contextualisation: A case study of a team within an international missional order', *Verbum et Ecclesia*, 42(1).
- Kitchen, K.A., 2004, 'Mesir', in H.A. Opposunggu (ed.), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini*, vol. 2, pp. 73–74, Yayasan Komunikasih Bina Kasih/OMF, Jakarta.
- Lasor, W.S., D.A. Hubard & F.W. Bush, 1996, 'Sastra dan Nubuat', *Pengantar Perjanjian Lama*, vol. 2, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Manao, M.L. & Amtiran, A.A., 2021, 'Teologia Pembebasan: Kajian Peranan Gereja Dalam Memerdekakan Masyarakat Dari Kemiskinan', 1(2), 105–121.
- Matthews, V.H., 2018, *The Hebrew Prophets and Their Social World: An Introduction*, Baker Academic, Grand Rapids.
- Merrill F. Unger, 1988, "Prophet" dalam *The New Unger's Bible Dictionary*.
- M.G. Easton, 2006, 'Prophet' dalam *Easton's Bible Dictionary*.
- Moleong, L.J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya., Bandung.
- Nissinen, M., 2000, 'Prophecy and Omen Divination: Two Sides of the Same Coin', *Prophecy in Its Ancient Near Eastern Context: Mesopotamian, Biblical, and Arabian Perspectives*, pp. 1–21, Society of Biblical Literature, Atlanta.
- Orelli, Von, 1996, *Prophecy dalam International Standard Bible Encyclopaedia*.
- Sanneh, L., 2009, *Translating the Message: The Missionary Impact on Culture*, Orbis Books, Maryknoll, NY.
- Simarmata, M.K., Sitopu, E. & Sihombing, W., 2023, 'Keadilan Menurut Perspektif Amos Dan Impementasinya Bagi Gereja Masa Kini', 1(4).
- Stökl, J., 2012, *Prophecy in the Ancient Near East: A Philological and Sociological Comparison*, Brill, Leiden.
- Sunkudon, P.G.O., 2023, 'Kristus Dalam Nubuatan Perjanjian Lama', *Jurnal Iluminasi*, 2(1), 11–20.
- Sunkudon, P.G.O., Daud, D., Juanda, J., Tjandra, Y. & Paranoan, S., 2025, 'Christ's redemption and giwu: Cultural contextualisation in Pamona, Indonesia', *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 81(1), a10217., 81(1), 1–8.
- Suwendra, I.W., 2018, *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*, Nilacakra.
- Toorn, K. Van der, 2007, *Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible*, Harvard University Press, Cambridge.
- Vriezen, Th.C., 2001, *Agama Israel Kuno*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.